

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Борий Алиханов,

председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
вопросам развития региона Приаралья и экологии

Саидрасул Сангинов,

ведущий консультант Комитета Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11484194>

Аннотация. В статье предпринят анализ разработки, принятия и реализации стратегий и программ, направленных на достижение национальных целей устойчивого развития, а также необходимости усиления роли Парламента Узбекистана и сотрудничества парламентариев стран центрально-азиатского региона в этом процессе страны.

Annotsiya. Maqolada barqaror rivojlanishning milliy maqsadlariga erishishga qaratilgan strategiya va dasturlarni ishlab chiqish, qabul qilish va amalga oshirish, shuningdek, bu jarayonda O'zbekiston parlamentining rolini va Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari parlamentariylarining hamkorligini kuchaytirish zarurati tahlil qilinadi.

Annotation. The article analyzes the development, adoption and implementation of strategies and programs aimed at achieving national goals of sustainable development, as well as the need to strengthen the role of the Parliament of Uzbekistan and the cooperation of parliamentarians countries of Central Asian region in this process.

Особенностью современного мира стали стремительно происходящие перемены в самых различных областях жизни. Они вызывают кардинальные сдвиги в экономике, политике, культуре и социальной сфере, быстро меняют облик мира. Современный мир настолько взаимосвязан, что любое действие в одной его части, обязательно отразится в других регионах Земли. И это необходимо учитывать при принятии решений и осуществлении практических действий на глобальном и региональном уровнях.

Насколько это учитывается в Целях устойчивого развития ООН и национальных ЦУР, при разработке страновых стратегий развития?

Цели в области устойчивого развития ООН являются своеобразным призывом к действию, адресованным всем странам: развитым и развивающимся, бедным и богатым. Они нацелены на улучшение благосостояния людей и защиту природы нашей планеты.

Сегодня все страны признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды.

Преодоление старой модели ресурсоемкой экономики, приводящей к увеличению расходов и снижению производительности, росту негативного воздействия на окружающую среду - одна из острейших проблем современности. Сегодня многие страны мира активизируют свою экологическую политику с целью перехода от традиционной модели развития, где охрана окружающей среды считается нагрузкой на экономику, к модели, при которой экология признана двигателем развития, то есть к «зеленой» экономике.

Провозглашение нового глобального зеленого курса — это один из путей развития, способный вернуть мировой экономической, финансовой и экологическим системам устойчивость, обеспечить стабильность человеческого развития.

В упрощенном понимании «зеленая» экономика - это экономика с эффективным использованием природных ресурсов, широким применением возобновляемых, ресурсосберегающих, без- и малоотходных технологий, с низкими выбросами парниковых газов, с существенным снижением рисков для окружающей среды.

Именно поэтому Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев еще в 2019 году на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке предложил принять Программу «зеленого пояса» в целях широкого внедрения в странах ШОС современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

Развитие «зеленой» экономики, в том числе в контексте снижения негативных последствий Аральского кризиса и социально-экономической, экологической реабилитации региона Приаралья имеет актуальное значение не только для Узбекистана, но и для всей Центральной Азии.

В этих условиях в рамках последовательного и поэтапного осуществления в Узбекистане реформ в сфере государственного и общественного строительства на первый план выдвигаются задачи, ориентированные на ускорение процесса перехода нашей республики к «зеленой» экономике и эффективное достижение целей устойчивого развития. Более того, это становится ключевым вопросом в условиях борьбы с изменением климата.

Следует отметить, что Узбекистан в 2015 году присоединился к международной повестке дня по устойчивому развитию, озвученной на Саммите ООН, и взял на себя обязательства по выполнению на национальном уровне ЦУР до 2030 года.

В октябре 2018 года Узбекистаном были приняты и адаптированы под национальный контекст **16 целей, 125 задач и 206 индикаторов**.

При поддержке ПРООН был запущен специальный веб-портал по национальным ЦУР (<http://nsdg.stat.uz>), в котором отражены статистические данные по **119 индикаторам** и ведется работа по сбору данных по оставшимся индикаторам.

В стране ведется последовательная и системная работа по достижению показателей национальных ЦУР, осуществляется деятельность по **126 задачам и 190 индикаторам**.

В республике эффективно функционирует **Координационный совет** во главе с заместителем **Премьер-министра**.

В то же время, учитывая важность парламентского контроля за деятельностью по достижению ЦУР, в декабре 2022 года на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция «**Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития**», предложенная Президентом Республики Узбекистан в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.

В декабре же 2022 года было принято совместное постановление Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса о мерах по реализации данной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также «**Дорожная карта**» по обеспечению исполнения основных положений резолюции.

Для осуществления эффективного парламентского надзора за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития в **Олий Мажлисе** с 2020 года

действует **Парламентская комиссия**, основными задачами которой являются интеграция ЦУР в законотворческие процессы и обеспечение эффективной реализации парламентского надзора над выполнением мероприятий по достижению национальных целей устойчивого развития. В рамках деятельности комиссии регулярно проводится мониторинг хода реализации национальных задач как на республиканском, так и на региональном уровнях.

В результате контрольной деятельности Парламентской комиссии правительству было поручено **пересмотреть подход к достижению ЦУР**. В этой связи, в феврале 2022 года **Правительством принято Постановление**, согласно которому утверждена новая **«Дорожная карта» до 2026 года**, расширен **состав Координационного совета**, сформированы **экспертные и межведомственные** рабочие группы по работе с индикаторами и финансированию национальных ЦУР.

Парламентская комиссия на регулярной основе уделяет особое внимание вопросам финансирования национальных ЦУР. На реализацию мероприятий ЦУР направляется значительная часть государственного бюджета.

В июне 2021 года на проведенной впервые в стране **Неделе Целей устойчивого развития**, Узбекистан первым среди стран выступил с инициативой по объединению усилий парламентариев в области устойчивого развития.

23-24 июня 2021 года в городе Бухаре проведен Международный форум на тему **«Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития»**. В нем приняло участие около **500 экспертов** из более **100 государств** мира, представители **30** международных неправительственных организаций, руководители **5** международных межпарламентских организаций.

На 142-й заседании Ассамблеи Межпарламентского союза член Комитета по труду и социальным вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса **Мадина Баратова** избрана членом Постоянного комитета по устойчивому развитию данной престижной организации.

Все это свидетельствует о том, что Парламент страны играет активную роль в формировании законодательства, мониторинге и продвижении Повестки дня и Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Национальные цели устойчивого развития интегрированы в основные документы стратегического развития страны до конца двадцатого десятилетия: утвержденную Постановлением Президента Республики Узбекистан № 4477 от 4 октября 2019 года **«Стратегию по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов»** и утвержденную Указом Главы государства № 158 от 11 сентября 2023 года **Стратегию «Узбекистан 2030»**.

В ноябре 2023 года в рамках Второго форума «Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития», прошедшего в г. Ташкенте, был осужден **Проект резолюции Генассамблеи ООН по привлечению гражданского общества в реализацию ЦУР**.

Отдельная пленарная сессия Второго форума была посвящена подготовке **Добровольного национального обзора**.

Следует сказать, что еще в 2020 году на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, который прошел под председательством Экономического и

Социального Совета ООН (ЭКОСОС), Узбекистан впервые представил Добровольный национальный обзор по ЦУР.

Ведется работа по подготовке альтернативного национального обзора по ЦУР гражданским обществом.

В связи с этим важно изучить опыт передовых стран в подготовке альтернативных докладов по ЦУР и внедрить это в национальную практику, оказать гражданскому обществу содействие в данном направлении.

Помимо этого, формируется **корпус молодежных послов ЦУР**.

В этом направлении также необходим постоянный диалог формируемого корпуса с другими аналогичными структурами.

Важно обеспечить взаимодействие Молодежного парламента Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан с формируемым корпусом, повысить их знания, навыки в работе с ЦУР.

В тоже время, учитывая, что обеспечение устойчивого развития любого государства опирается на 6 факторов: экономический рост, развитие социальной сферы, обеспечение экологической безопасности, духовно-нравственное возрождение, развитие институциональных структур и совершенствование правовых основ государственного и общественного строительства, а также принимая во внимание современные вызовы, **необходимо пересмотреть подходы и методы работы парламентариев в вопросах ЦУР**. Для этого вовлеченные стороны должны быть осведомлены о передовой практике и решениях проблем развития, а также быть способны оперативно реагировать на меняющиеся потребности общества.

Это позволит укрепить потенциал парламентов по интеграции ЦУР в свои процессы, что в свою очередь повысит эффективность принимаемых законов, обеспечит прозрачное и подотчетное бюджетирование для реализации ЦУР.

Вместе с тем, совершенствованию деятельности по достижению ЦУР также могли бы способствовать:

- 1) создание (моделирование) экспериментальных территорий (зон) устойчивого развития;
- 2) разработка региональной Стратегии достижения ЦУР с учетом перехода на “зеленую” экономику;
- 3) активизация мер по повышению осведомленности общественности по вопросам ЦУР.

Для выполнения этих задач в Узбекистане и других странах центральноазиатского региона есть все возможности: политическая воля, законодательные рамки, эффективно действующая исполнительная власть, активные институты гражданского общества, сотрудничество с международными организациями и опыт партнерства всех сторон в достижении ЦУР.